

A COOPERAÇÃO INTERNACIONAL NO COMBATE A CRIMES CONTRA A HONRA NAS REDES SOCIAIS

INTERNATIONAL COOPERATION IN COMBATING CRIMES AGAINST HONOR ON SOCIAL MEDIA

Francisca Vitoria Jovino de Albuquerque¹
Hamilton Goncalves Sobreira²

Resumo: Este artigo investiga como a cooperação internacional pode ser uma estratégia efetiva no combate aos crimes virtuais contra a honra, perpetrados através das redes sociais. Com o aumento do uso das redes sociais, crimes virtuais contra a honra, como difamação e calúnia, têm se tornado mais frequentes. Esses crimes podem ter consequências devastadoras para as vítimas, mas a natureza global da internet dificulta a ação efetiva das autoridades nacionais. A cooperação internacional pode ser crucial na luta contra esses crimes. Através do compartilhamento de informações e recursos, os países podem colaborar para rastrear e processar os autores desses crimes, independentemente de sua localização. Além disso, a cooperação internacional pode contribuir para a harmonização das leis e regulamentos sobre crimes virtuais em diferentes jurisdições, facilitando a extradição e o julgamento de criminosos em países estrangeiros. Estes incluem questões de privacidade e direitos humanos, bem como diferenças nas leis e práticas jurídicas entre os países. Este artigo também fornecerá suporte teórico e doutrinário aos conceitos de crimes contra a honra praticados através da internet, bem como uma abordagem conjunta das leis nacionais e internacionais de cooperação que tratam do combate a crimes virtuais. Os objetivos deste artigo acadêmico são: investigar a cooperação internacional no combate a crimes contra a honra nas redes sociais; analisar a natureza e o alcance dos crimes contra a honra cometidos nas redes sociais; avaliar a eficácia das medidas legais existentes para combater crimes contra a honra nas redes sociais; e explorar os mecanismos de cooperação internacional atualmente em vigor para combater crimes contra a honra nas redes sociais. Em conclusão, embora os crimes virtuais contra a honra continuem a ser um problema sério, a cooperação internacional oferece uma via promissora para o seu combate.

Palavras-chave: Crimes contra a Honra, Crimes virtuais, Direito Penal, Redes Sociais.

Abstract: This article investigates how international cooperation can be an effective strategy in combating virtual crimes against honor, perpetrated through social networks. With the increasing use of social networks, virtual crimes against honor, such as defamation and slander, have become more frequent. These crimes can have devastating consequences for victims, but the global nature of the internet makes it difficult for national authorities to take effective action. International cooperation can be crucial in the fight against these crimes. Through the sharing of information and resources, countries can collaborate to track down and prosecute the perpetrators of these crimes, regardless of their location. In addition, international cooperation can contribute to the harmonization of laws and regulations on virtual crimes in different jurisdictions, facilitating the extradition and trial of criminals in foreign countries. These include issues of privacy and human rights, as well as differences in laws and legal practices among countries. This article will also provide theoretical and doctrinal support to the concepts of crimes against honor practiced through the internet, as well as a joint approach to national and international cooperation laws that deal with combating virtual crimes. The objectives of this academic article are: to investigate international cooperation in combating crimes against honor on social networks; to analyze the nature and scope of crimes against honor committed on social networks; to evaluate the effectiveness of existing legal measures to combat crimes against honor on social networks; and to explore the mechanisms of international cooperation currently in force to combat crimes against honor on social networks. In conclusion, while virtual crimes against honor continue to be a serious problem, international cooperation offers a promising avenue for their combat.

Keywords: Honour Crimes, Virtual Crimes, Criminal Law, Social Media.

¹Bacharel ou Licenciado do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: vitoriajovino12@gmail.com

²Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: hamilton@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

Este artigo visa analisar os crimes virtuais contra a honra cometidos através das redes sociais. Pretende-se explorar o papel das normas jurídicas diante do avanço tecnológico e como tem sido o combate a esses crimes nos ambientes virtuais. O tema deste trabalho está situado na grande área do Direito Penal, Direito Constitucional, Direito Civil e Direito Digital, com fontes teóricas de autores renomados como Masson (2014), Prado (2019), Silva (2005), Bastos (1999), entre outros.

É de senso comum que a internet virou uma febre mundial, onde é possível se utilizar de pontos positivos, porém, também tem seu lado negativo. Os crimes virtuais contra a honra praticados por meio das redes sociais é um fenômeno que segue crescendo ferozmente. Diante disso, faz-se necessário uma análise sobre o cenário complexo atual, observando como a evolução da norma jurídica penal tende a funcionar na aplicação de sanções frente aos crimes praticados em ambientes virtuais.

Com o aumento do uso da Internet se tornando comum no Brasil, a prática de crimes em ambientes virtuais, principalmente crimes contra a honra, também aumentou. Neste cenário, busca-se explicar como a honra e a reputação, bens juridicamente protegidos pela Constituição Federal (em seu artigo 5º que assegura a inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas (BRASIL, 1988), são afetadas. Além disso, o Pacto San José da Costa Rica também garante a proteção da dignidade e da honra humana em seu artigo 11, §1º e §2º (GLOGER, RODRIGUES; MATTOS, 2018).

Nesse contexto, o Código Penal Brasileiro traz os crimes praticados contra a honra em seus artigos são art.138, art.139 e 140. Conforme Cleber Rogério Masson que conceitua a honra na esfera penal como: “Honra é o conjunto de atributos físicos, morais e intelectuais de um ser humano que o fazem merecedor de respeito no meio social e promovem sua autoestima. É inerente a todo indivíduo e sua ofensa causa dor psíquica, abalo moral, desdobrando-se em repulsa ao ofensor.” (MASSON, 2017, online).

Nesse sentido conforme a doutrina, a honra se divide em honra objetiva e honra subjetiva. Segundo o Doutrinador Luiz Regis Prado (2019), em caso de difamação e calúnia, o interesse legítimo tocado será a honra objetiva que trata do respeito da reputação e da estima que é atribuída a um indivíduo em face de determinado meio social. Já a injúria ofenderia a honra subjetiva seria o que no indivíduo pensa sobre si próprio, sobre suas qualidades.

Portanto, realizar-se-á uma análise da legislação brasileira pertinente sobre o tema como o uso de novas tecnologias em crimes de honra. Questiona-se se o sistema jurídico brasileiro está preparado para enfrentar a criminalização em ambiente virtual, inclusive como e de que forma a lei é implementada atualmente para punir e coagir os infratores. Como o poder judiciário está garantindo a proteção do direito à dignidade das vítimas na era digital? (GLOGER, RODRIGUES; MATTOS, 2018).

Dessa forma, colocando como base-problema para a pesquisa deste artigo é: Quais são os crimes contra a honra e como a lei se aplica aos indivíduos que cometem esses tipos de crimes em ambiente virtual?

Para respondê-las, será necessário a utilização de suporte teórico e doutrinário dos conceitos de crimes contra a honra que são praticados através do meio da internet, como também realizar uma abordagem em conjunto das leis nacionais e internacionais de cooperação que tratam do combate a crimes virtuais.

Como forme de objetivar os preceitos a serem estudados, o trabalho visa em seus objetivos, investigar a cooperação internacional no combate a crimes contra a honra nas redes sociais. Assim como realizar uma análise sobre a natureza e o alcance dos crimes contra a honra cometidos nas redes sociais. Avaliar a eficácia das medidas legais existentes para combater crimes contra a honra nas redes sociais. Explorar os mecanismos de cooperação internacional atualmente em vigor para combater crimes contra a honra nas redes sociais.

Ademais, é visado o estudo e compreensão do tema baseando-se em preocupações de natureza pessoal sobre a prática de crimes contra a honra por meio da internet e em como o Estado mediante sua legislação se desenvolve para lidar com tais crimes, uma vez que a sociedade está em constante mudança e o direito deve acompanhar tal constância visto que precisa estar a par das tendências sociais em meio a era digital, e o avanço da tecnologia tem tornado toda essa mudança ser cada vez mais rápido.

2. CONCEITO DE CRIME

O conceito de crime pode ser definido como uma conduta ou ação que viola as leis estabelecidas por uma sociedade. É uma infração que é considerada grave o suficiente para merecer a intervenção e a punição do sistema legal. (COLHADO, 2016).

A definição legal de crime conforme expresso no decreto-lei nº 2.848/1940, no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal:

Art. 1º Considera-se crime a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou de

detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa; contravenção, a infração penal a que a lei comina, isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. (BRASIL, 1940, online).

Apesar do dispositivo acima, não é possível encontrar no ordenamento jurídico brasileiro o conceito expresso de crime, com isso, faz-se necessário ter como base o conceito dado por doutrinadores. (COLHADO, 2016).

Para o doutrinador Damásio de Jesus (2010), a resposta é que para conceituar crime, é necessário ter conhecimento de quatro sistemas possíveis:

1. crime formal;
2. crime material;
3. crime formal e material;
4. formal, material e sintomático.

Para ele, o conceito material seria a relevância jurídica, visto que coloca em xeque o seu conteúdo teleológico, a razão determinante de constituir uma conduta humana infração penal e sujeita a uma sanção. Já o conceito formal do crime será mais voltado para um fato típico e antijurídico, onde exista uma culpabilidade.

O conceito material de um crime seria baseado na busca da essência do delito, por intermédio da fixação de limites previamente impostos pelo legislativo, através da criação de leis, onde dessa forma seja possível uma incriminação de condutas que por sua vez vão em desacordo com princípios sociais. (MACHADO, 1987).

Geralmente, os crimes envolvem a violação dos direitos de outras pessoas ou da sociedade como um todo. Eles podem incluir atos como assassinato, roubo, agressão, fraude, tráfico de drogas, violência doméstica, estupro, entre outros. Além disso, existem crimes relacionados a áreas específicas, como crimes financeiros, crimes cibernéticos, crimes ambientais, entre outros. (JESUS, 2010).

Com isso, quando alguém é considerado culpado de um crime, a lei estabelece uma série de sanções e punições que podem variar em gravidade. Isso pode incluir prisão, multas, liberdade condicional, reabilitação, restituição à vítima ou outras formas de punição determinadas pelo sistema legal.

2.1 Crimes contra a honra no meio digital

O crime no meio digital, também conhecido como cibercrime, refere-se a

atividades criminosas que são realizadas através de computadores, redes de computadores ou dispositivos eletrônicos conectados à internet. Essas atividades envolvem o uso ilegal ou antiético da tecnologia para perpetrar crimes.

2.1.1 Existem diversos tipos de crimes no meio digital, alguns dos quais incluem:

1 - Fraude online: Isso envolve atividades como phishing, onde os criminosos tentam obter informações pessoais, como senhas e números de cartão de crédito, enganando as pessoas por meio de e-mails ou sites falsos. Também pode incluir esquemas de fraude financeira, como esquemas de pirâmide ou golpes de investimento.

2 - Roubo de identidade: Nesse tipo de crime, os criminosos obtêm informações pessoais de uma pessoa, como nome, data de nascimento, número de Segurança Social etc., e as usam para cometer fraudes, abrir contas bancárias falsas ou realizar atividades ilegais em nome da vítima.

3 - Ataques de malware: Isso envolve o uso de software malicioso, como vírus, worms, trojans e ransomware, para comprometer a segurança de sistemas de computadores ou dispositivos eletrônicos. Os criminosos podem roubar informações, danificar dados, interromper operações ou extorquir dinheiro das vítimas.

4 - Ciberspionagem: É a prática de obter informações confidenciais ou sigilosas de organizações, governos ou indivíduos, utilizando métodos técnicos e tecnológicos. Os ciberespões podem roubar segredos comerciais, informações militares, dados pessoais sensíveis e outros tipos de informações valiosas.

5 - Ataques de negação de serviço (DDoS): Nesse tipo de ataque, os criminosos sobrecarregam um sistema ou rede com um volume excessivo de tráfego, tornando-o inacessível para usuários legítimos. Isso pode causar prejuízos financeiros significativos para empresas e interromper serviços críticos.

6 - Pornografia infantil: Infelizmente, a internet também é usada para distribuir, compartilhar e comercializar material pornográfico envolvendo crianças. Essa é uma forma especialmente grave de crime no meio digital, que causa danos irreparáveis às vítimas envolvidas. (VERLINDO, 2022).

Frisa-se que existem diversos outros crimes virtuais sendo alguns mais graves que outros, inclusive crimes hediondos como é o caso do crime de racismo.

O combate ao crime no meio digital envolve a implementação de leis e regulamentações específicas, além do desenvolvimento de medidas de segurança cibernética

para proteger sistemas e usuários. As agências de aplicação da lei trabalham em colaboração com especialistas em segurança cibernética para investigar e processar os responsáveis por esses crimes. Além disso, a conscientização e a educação sobre segurança cibernética são fundamentais para ajudar as pessoas a se protegerem contra ameaças digitais. (BRASIL, 2021).

Com isso, tem-se inclusive os crimes contra a honra praticados no meio virtual. Os crimes contra a honra no meio digital são delitos que ocorrem quando alguém utiliza a internet ou outras plataformas digitais para difamar, caluniar ou injuriar outra pessoa, afetando sua reputação e dignidade. Esses crimes são tipificados pelo Código Penal brasileiro. (SOARES, 2016).

2.1.2 Os principais crimes contra a honra no meio digital são:

1. Difamação: Consiste em imputar a alguém um fato ofensivo à sua reputação, tornando-o passível de despreço ou descrédito perante terceiros. No contexto digital, isso ocorre quando alguém divulga informações falsas ou inverídicas sobre outra pessoa, prejudicando sua imagem e reputação.

2. Calúnia: Refere-se à atribuição falsa de um crime a alguém, imputando-lhe a responsabilidade por uma conduta criminosa. No meio digital, isso ocorre quando alguém acusa outra pessoa publicamente, por meio de publicações online, redes sociais ou outros meios, de ter cometido um crime que não cometeu.

3. Injúria: Consiste em ofender a dignidade ou o decoro de alguém, por meio de palavras, gestos ou atitudes que atingem sua honra subjetiva. No contexto digital, isso ocorre quando alguém utiliza linguagem ofensiva, insultos ou xingamentos para atacar ou menosprezar outra pessoa.

É importante destacar que a intenção de difamar, caluniar ou injuriar é um elemento essencial para a caracterização desses crimes. Além disso, a divulgação das ofensas deve ser feita de forma pública, de modo a atingir a reputação da vítima perante terceiros. (RODRIGUES, LIMA, FREITAS, 2020).

No Brasil, esses crimes são tipificados nos artigos 138 a 140 do Código Penal. As penas podem variar de acordo com a gravidade do caso, podendo incluir multas e detenção. Além disso, as vítimas dos crimes contra a honra no meio digital também podem buscar reparação civil por danos morais. Uma grande observação, ainda, é sobre a causa de aumento de pena no art. 141, CP, que reforça a tipificação de crimes que são praticados por meios que

facilitem a divulgação.

Art. 141 - As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é cometido:

III - na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria.

§ 2º Se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)
(BRASIL, 1940, online).

Frisa-se, ainda, que a liberdade de expressão não é absoluta e encontra limites na legislação. A crítica legítima, fundamentada em fatos verdadeiros e realizada de forma respeitosa, não configura crime contra a honra. No entanto, quando a linha entre a crítica legítima e a ofensa é ultrapassada, os indivíduos podem ser responsabilizados legalmente pelos danos causados à honra de terceiros.

2.2 Marco civil da internet

O Marco Civil da Internet, oficialmente chamado de Lei nº 12.965, visa estabelecer princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e determinar diretrizes para a atuação estatal, seja ela em âmbito federal, estadual ou municipal. Foi sancionado em abril de 2014 e entrou em vigor em junho do mesmo ano.

O principal objetivo do Marco Civil da Internet é garantir direitos fundamentais dos usuários, promover a liberdade de expressão, a privacidade e a segurança na internet, além de estabelecer responsabilidades para provedores de serviços online. (FAUSTINO, FUJITA, 2017).

O Marco Civil da Internet foi considerado uma importante conquista no campo da governança da internet e serviu como inspiração para a criação de leis semelhantes em outros países. Ele estabelece diretrizes que visam equilibrar os direitos dos usuários, a liberdade de expressão e a proteção da privacidade, além de definir a responsabilidade dos provedores de serviços na internet. (FERREIRA, 2022).

Dentre os aspectos presentes na lei, é preciso ressaltar alguns pontos de extrema importância, quais são:

1. Neutralidade da rede
2. Privacidade e proteção de dados
3. Liberdade de expressão
4. Responsabilidade dos provedores de serviços
5. Governança da internet

Diante disso, vale mencionar a Lei nº 12.737/2012, conhecida como Lei Carolina Dieckmann. A lei trata dos crimes cibernéticos, especialmente no que diz respeito à invasão de dispositivos eletrônicos e divulgação não autorizada de informações pessoais na internet. Ela foi promulgada com o objetivo de preencher uma lacuna legal existente na época em relação aos crimes cibernéticos. Ela tipifica essas condutas e estabelece penas para os infratores. (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ, 2022).

A Lei 12.737/2012 representou um importante avanço no ordenamento jurídico brasileiro ao tratar especificamente dos crimes cibernéticos e estabelecer penalidades para essas condutas. Ela tem como objetivo proteger a privacidade e a segurança dos indivíduos no ambiente digital, buscando punir os infratores e coibir esse tipo de prática criminosa. (BRASIL, 2012).

3. CRIMES VIRTUAIS À LUZ DO CÓDIGO PENAL

Os crimes virtuais, também conhecidos como crimes cibernéticos, são ações criminosas que ocorrem no ambiente digital, utilizando tecnologias da informação e comunicação. No Brasil, esses crimes são analisados à luz do Código Penal, que é a legislação principal que define e tipifica as condutas delitivas.

Vale ressaltar que, como a tecnologia está em constante evolução e novos tipos de crimes virtuais surgem, pode haver algumas lacunas legais em relação a certas condutas específicas. No entanto, muitos dos crimes virtuais são enquadrados em artigos de crimes praticados “presencialmente”, como furto mediante fraude elencado no art. 155, § 4º, inciso II; o crime de estelionato no art. 171; os crimes de difamação, calúnia e injúria presentes nos artigos 138 a 140; e inclusive Pornografia infantil no art. 241, incisos I a VII, CP, este último sendo demasiadamente combatido. (SOARES, 2016).

Além desses, há outros artigos do Código Penal que podem ser aplicados a crimes virtuais, dependendo da natureza e das circunstâncias específicas do delito. Também é importante mencionar que leis complementares, como o Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014), podem trazer disposições específicas relacionadas à responsabilidade de provedores de internet e proteção de dados. (FERREIRA, 2022). No geral, o Código Penal brasileiro busca adequar a legislação ao contexto digital, adaptando-se aos desafios e às inovações tecnológicas, para que os crimes virtuais sejam devidamente investigados e punidos. No entanto, é um desafio constante acompanhar o avanço tecnológico e atualizar as leis de forma apropriada para lidar com as novas formas de crimes virtuais que surgem.

(RODRIGUES, LIMA, FREITAS, 2020).

O doutrinador Damásio de Jesus (2016), reconhece a importância de abordar os crimes virtuais no contexto do direito penal, considerando o impacto das tecnologias da informação e comunicação na sociedade contemporânea. Ele destaca que os crimes virtuais apresentam características peculiares e exigem uma análise cuidadosa para sua adequada tipificação e punição.

3.1 Penas previstas para crimes virtuais

As penas para crimes virtuais no Brasil variam dependendo da natureza do crime. Aqui estão alguns exemplos:

1. Invasão de dispositivo informático: De acordo com a Lei 14.155, de 2021, o crime de invasão de dispositivo informático é punido com reclusão, de um a quatro anos, e multa. A pena pode ser aumentada de um terço a dois terços se a invasão resultar em prejuízo econômico..

2. Fraude, furto e estelionato praticados com o uso de dispositivos eletrônicos: A mesma lei (Lei 14.155, de 2021) também prevê penas mais duras para crimes como fraude, furto e estelionato praticados com o uso de dispositivos eletrônicos.

3. Ataque de ransomware: De acordo com a Lei nº 14.155/2021, o ataque de ransomware pode ser punido com reclusão de quatro a oito anos, além de multa.

4. Crimes cometidos em meio virtual: No caso da Lei 12.737/2012, as penas vão de três meses a três anos e quatro meses, se a conduta não configurar nenhum crime mais grave.

É importante notar que essas são apenas algumas das possíveis penalidades para crimes cibernéticos no Brasil. A pena exata dependerá da natureza específica do crime cometido.

3.2 Inovações legislativas para combater crimes virtuais.

Para combater os crimes virtuais e lidar com os desafios apresentados pelo avanço tecnológico, o legislador brasileiro necessita realizar diversas inovações legais que devem ser implementadas no Brasil. Porém, tal necessidade não é exclusiva do Estado brasileiro, em outros países como por exemplo os Estados Unidos e a Índia – países de tecnologias avançadas e extremamente populosos. (BRASIL, 2013).

Os crimes virtuais têm se tornado cada vez mais frequentes e sofisticados, exigindo uma resposta robusta e atualizada do sistema jurídico. No Brasil, várias inovações legislativas foram implementadas para combater esses crimes.

A primeira grande inovação legislativa foi a promulgação das Leis nº 12.735/12 e nº 12.737/12, também conhecida como Lei Carolina Dieckmann. Essas leis introduziram no Código Penal brasileiro os crimes cometidos em meio virtual, como a invasão de dispositivo informático, e estabeleceram as respectivas penalidades. Vale ressaltar, ainda, que a presente lei foi criada e sancionada de modo emergencial pois visava apenas a punição de quando ocorria a invasão do dispositivo eletrônico e não a punição para a divulgação desse conteúdo íntimo. Dessa forma, pode-se entender que apesar de a lei ter sido criada de modo a realizar uma prevenção, na verdade foi criada com diversas lacunas que para a época era deveras importante.

Através do projeto de lei Projeto de Lei da Câmara nº 18, de 2017, houve a criação da Lei nº 13.772/2018 conhecida como A Lei Rose Leonel. Esta lei altera a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) e o Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) para reconhecer que a violação da intimidade da mulher configura violência doméstica e familiar. Ela criminaliza o registro não autorizado de conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado. (BRASIL, 2018).

A lei estabelece que a produção, fotografia, filmagem ou registro, por qualquer meio, de conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes é um crime. A pena prevista para este crime é detenção de seis meses a um ano, além de multa. A lei também se aplica a quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o objetivo de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo.

Em 2021, a Lei nº 14.155 foi sancionada, trazendo penas mais severas para crimes como fraude, furto e estelionato praticados com o uso de dispositivos eletrônicos. Além disso, a lei prevê reclusão de um a quatro anos para a invasão de dispositivo informático.

Diante disso, faz-se necessário a implementação de algumas medidas de combate aos crimes virtuais: a cooperação entre países é fundamental para enfrentar os crimes virtuais, que muitas vezes transcendem as fronteiras nacionais. Muitos países têm firmado acordos de cooperação bilateral e multilateral para trocar informações, auxiliar em investigações e facilitar a extradição de criminosos cibernéticos. (BRASIL, 2013).

Realizar, ainda, uma atualização na legislação existente de forma sistemática pois as mesmas devem ser atualizadas para abordar as novas formas de crimes virtuais. Isso pode

incluir a revisão de definições legais, a criação de novos tipos de delitos e o estabelecimento de penas mais rigorosas para os crimes cibernéticos. (BRASIL, 2013).

Ademais, a implementação de políticas públicas voltadas para uma conscientização e a educação são importantes para prevenir crimes virtuais e capacitar os usuários a protegerem-se no ambiente digital. Governos e organizações não governamentais têm promovido campanhas de conscientização, oferecido treinamentos e desenvolvido materiais educativos para o público em geral, bem como para profissionais da área. (BRASIL, 2013).

Portanto, é crucial que o sistema jurídico continue se adaptando e evoluindo para enfrentar efetivamente os crimes virtuais. Isso pode incluir a promulgação de novas leis, a atualização das existentes e a cooperação internacional para combater crimes que transcendem as fronteiras nacionais.

4. COMBATE AOS CRIMES VIRTUAIS E A COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

O combate aos crimes virtuais é uma questão complexa que requer a colaboração de várias entidades, incluindo governos, organizações internacionais, empresas privadas e indivíduos. A cooperação internacional rápida e efetiva é essencial no combate ao cibercrime, conforme apontado pelo Ministério Público Federal (MPF) do Brasil. (BRASIL, MPF, 2022).

Em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) e o Conselho da Europa, o MPF promoveu um workshop sobre a Convenção de Budapeste, que trata do combate ao cibercrime. A Convenção de Budapeste entrou no ordenamento jurídico brasileiro após aprovação do Congresso Nacional, em dezembro de 2021. (BRASIL, MPF, 2022).

A cooperação internacional no âmbito do tratado impacta não somente na resolução e repressão dos crimes cometidos na internet, mas também em delitos que envolvem a obtenção de dados e provas digitais. (BRASIL, MPF, 2022).

Um outro pilar essencial para o avanço nas ações de combate aos crimes virtuais é a cooperação internacional entre governos e empresas. Isso ocorre porque os criminosos não respeitam fronteiras continentais e muitos dos ataques são realizados em diferentes países. Além disso, a cooperação internacional rápida e efetiva é essencial no combate ao cibercrime. Isso inclui a obtenção de provas eletrônicas e os mecanismos da cooperação internacional.

A cooperação internacional no âmbito do tratado impacta não somente na resolução e repressão dos crimes cometidos na internet, mas também toda a gama de delitos

que envolvem a obtenção de dados e provas digitais.

No Brasil, até poucos anos atrás, o país estava atrasado em implementar políticas e estratégias para combater os crimes cibernéticos. No entanto, recentemente, o Projeto de Lei nº 4.554/2020 foi sancionado, ampliando as penas por crimes de furto e estelionato praticados com o uso de dispositivos eletrônicos.

Dessa forma, é possível verificar que a cooperação internacional desempenha um papel fundamental no combate aos crimes virtuais, permitindo uma resposta mais eficaz e abrangente a esses crimes.

4.1 A importância da Emenda 45/2004 para o ordenamento jurídico brasileiro

O estudo do parágrafo 3º, adicionado ao artigo 5º da Constituição Federal de 1988 pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, é relevante porque é a primeira vez que a constituição se refere explicitamente à hierarquia das normas de direito internacional, especificamente dos tratados de direitos humanos, no direito brasileiro. Além dessa inovação, o dispositivo levanta várias outras questões sobre o processo de incorporação dos tratados de direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro.

A questão necessariamente envolve o exame prévio do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição, que decorre do poder constituinte originário. As polêmicas decorrentes de variações na interpretação desse dispositivo parecem ter sido responsáveis pela decisão de introduzir o parágrafo 3º no artigo 5º da Constituição.

No Brasil, existem ratificados diversos tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, que, um a um foram incorporados no ordenamento jurídico brasileiro. Dentre eles, é possível citar o pacto internacional de direito civil e políticos, os de direitos econômicos, sociais e culturais, aqueles que tratam sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial e contra a mulher, etc.

Essa emenda teve um impacto significativo nas relações internacionais do Brasil, especialmente no que diz respeito aos direitos humanos. (JUNQUEIRA, 2005). Um dos aspectos mais notáveis da Emenda Constitucional nº 45/2004 é a alteração que fez no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem

aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. (BRASIL, EC N° 45/2004).

Isso significa que com a atual sistemática os tratados internacionais de direitos humanos têm um status elevado no ordenamento jurídico brasileiro, equiparado ao das emendas constitucionais. Isso reforça o compromisso do Brasil com a proteção dos direitos humanos e tem implicações importantes para as relações internacionais do país. (BRASIL, 2004).

Além disso, a Emenda Constitucional n° 45/2004 também teve um impacto significativo na estrutura e funcionamento do Judiciário brasileiro. Ela introduziu várias reformas destinadas a aumentar a eficiência e a responsabilidade do Judiciário. Essas reformas foram vistas como um passo importante para fortalecer o Estado de Direito no Brasil e melhorar a imagem do país no cenário internacional. (OLIVEIRA, 2010).

Vale, ainda, mencionar que a EC n° 45/2004 vislumbrou uma grande importância para o tribunal penal internacional – TPI. Onde traz transcrito em seu §4° do art. 5° da CF/88 que o Brasil se submete à jurisdição do TPI a cuja criação tenha manifestado adesão. Diante disso, apesar de muitos doutrinadores entenderem um retrocesso frente ao seu dispositivo, precisa ser mencionado que não se trata de um ajuste automático a norma internacional, mas sim classifica a um *status* de privilégio, que visa principalmente na violação de diversos direitos e garantias consagrados da Carta Magna de 1988.

Portanto, a Emenda Constitucional n° 45/2004 desempenhou um papel crucial na evolução do ordenamento jurídico brasileiro, reforçando a proteção dos direitos humanos e ampliando o alcance da Justiça do Trabalho.

4.2 O Direito Penal Internacional e o papel do Brasil na cooperação internacional no combate aos crimes virtuais

Inicialmente, é importante destacar que a existe uma soberania nacional que é respeitada através de direitos fundamentais. A efetivação da cooperação internacional em matéria penal é válida desde que esta não venha a ferir os princípios fundamentais do Direito Penal e Processo Penal.

O Direito Penal Internacional é o conjunto das normas de Direito Internacional que estabelecem consequências jurídico-penais para determinados comportamentos que ostentam reflexos internacionais. (AGUIAR, 2016). Ele se ocupa de estudar delitos que

acabam ultrapassando as fronteiras ou interesse de mais de um Estado. No estudo deste ramo jurídico, é relevante apontar quais são os crimes transnacionais, indicando espécies diferentes destes crimes e quais são os mais estudados pela doutrina. (PINTO, 2018).

No judiciário brasileiro, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, consolidou em jurisprudência que reconhece a validade de uma cooperação jurídica internacional como instrumento mediático probatório. Conforme o julgado HC 197.172/SP, o tribunal compreendeu que provas obtidas através de cooperação jurídica internacional são reconhecidas como lícitas, contudo, é necessário que seja respeitado os princípios basilares presentes no ordenamento jurídico como o do devido processo legal e da ampla defesa.

Nucci (2020), classifica que não é possível o vislumbre de um combate eficaz à criminalidade de grandes proporções sem que haja uma articulada colaboração internacional bem estruturada.

O cibercrime, uma categoria de infração que se tornou proeminente nos últimos anos, destaca a necessidade de aperfeiçoar os mecanismos de cooperação internacional. As regras convencionais de jurisdição e território muitas vezes não são aplicáveis aos delitos cometidos no ambiente digital, o que torna a colaboração entre os países ainda mais crucial. (GOMES, 2023).

Em 2023, o Brasil desempenhou um papel significativo na cooperação internacional para combater os crimes virtuais. O país promulgou a Convenção sobre o crime cibernético em 2023, facilitando a cooperação internacional para o combate aos crimes cibernéticos. (REVISTA FATOR BRASIL, 2023). A Convenção de Budapeste tem por objetivo a cooperação internacional para o combate ao crime cibernético, praticado por meio da internet. (BRASIL, Notícias, 2023).

Além disso, o Brasil lançou o Plano Tático de Combate a Crimes Cibernéticos em 2022, que prevê a criação de um banco de dados de ocorrências, um programa de prevenção a fraudes bancárias eletrônicas e golpes digitais, além da capacitação de agentes de segurança. Essas iniciativas representam esforços significativos para combater os crimes virtuais no Brasil.

A cooperação internacional no âmbito do tratado impacta não somente na resolução e repressão dos crimes cometidos na internet, mas também toda a gama de delitos que envolvem a obtenção de dados e provas digitais. Portanto, assegurar no Brasil um arranjo institucional apropriado é essencial para a efetividade da prestação jurisdicional. (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2022).

Portanto, o Brasil tem desempenhado um papel importante na cooperação

internacional para combater os crimes virtuais, promovendo a adoção de medidas legislativas e aprimorando a cooperação internacional para combater efetivamente esses crimes.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É evidente a necessidade de se explorar uma cooperação internacional no combate aos crimes virtuais contra a honra praticados por meio das redes sociais. Ao se realizar uma análise aprofundada, foi possível identificar que a cooperação internacional é uma ferramenta essencial para lidar com esses crimes que transcendem fronteiras nacionais.

A pesquisa destacou a importância da partilha de informações e recursos entre países, bem como a necessidade de harmonização das leis e regulamentos relativos aos crimes virtuais. No entanto, também foram identificados desafios significativos, incluindo questões de privacidade e direitos humanos, bem como diferenças nas leis e práticas jurídicas entre os países.

Foi evidenciado que, apesar dos desafios, a cooperação internacional oferece uma via promissora para o combate aos crimes virtuais contra a honra. No entanto, é necessário um esforço concertado por parte dos governos, das organizações internacionais e das empresas de redes sociais para superar os desafios associados e tornar essa cooperação verdadeiramente eficaz.

Este estudo contribuiu para o entendimento acadêmico do impacto da cooperação internacional no combate aos crimes virtuais contra a honra praticados por meio das redes sociais. Espera-se que os resultados desta pesquisa possam informar futuras políticas e práticas nesta área emergente do direito.

Em conclusão, enquanto os crimes virtuais contra a honra continuam a ser um problema sério, a cooperação internacional oferece uma via promissora para o seu combate. No entanto, é necessário um esforço concertado por parte dos governos, das organizações internacionais e das empresas de redes sociais para superar os desafios associados e tornar essa cooperação verdadeiramente eficaz.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, Leonardo. **Direito Penal Internacional**. 2016. Jusbrasil. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/direito-penal-internacional/324824251>. Acesso em: 12/09/2023.

BRASIL. **Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Centro Gráfico, 1988.

BRASIL, **DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940**. Código Penal.

BRASIL. **LEI Nº 13.964, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2019**. Aperfeiçoa a legislação penal e processual penal.

BRASIL. **DECRETO-LEI Nº 3.914, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1941**. Lei de introdução do Código Penal.

BRASIL. **LEI Nº 12.965, DE 23 DE ABRIL DE 2014**. Lei do Marco Civil da Internet.

BRASIL. **LEI Nº 12.737, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012**. Dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; e dá outras providências. Lei Carolina Dieckmann.

BRASIL. **LEI Nº 13.772, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018**. Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para reconhecer que a violação da intimidade da mulher configura violência doméstica e familiar e para criminalizar o registro não autorizado de conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado.

BRASIL. **LEI Nº 14.155, DE 27 DE MAIO DE 2021**. Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para tornar mais graves os crimes de violação de dispositivo informático, furto e estelionato cometidos de forma eletrônica ou pela internet; e o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), para definir a competência em modalidades de estelionato.

BRASIL. **LEI Nº 12.735, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012**. Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, o Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 - Código Penal Militar, e a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, para tipificar condutas realizadas mediante uso de sistema eletrônico, digital ou similares, que sejam praticadas contra sistemas informatizados e similares; e dá outras providências.

BRASIL. **Projeto de Lei nº 4554, de 2020**. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/144667>. Acesso em: 18 set. de 2023.

BRASIL. Notícias. **Publicado decreto que promulga a Convenção sobre o Crime Cibernético**. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/noticias/2023/04/publicado-decreto-que-promulga-a-convencao-sobre-o-crime-cibernetico-1>. Acesso em: 10/09/2023.

BRASIL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004.

Altera dispositivos dos arts. 5º, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 129, 134 e 168 da Constituição Federal, e acrescenta os arts. 103-A, 103B, 111-A e 130-A, e dá outras providências.

BRASIL. HC 197.172/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 29/06/2012.

BRASIL. CAMÁRA DOS DEPUTADOS. Brasil está atrasado em estratégias de combate a crimes cibernéticos. 2013. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/398358-brasil-esta-atrasado-em-estrategias-de-combate-a-crimes-ciberneticos/>. Acesso em: 24 de maio de 2023.

BRASIL. AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES. Segurança Cibernética. 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/anatel/pt-br/assuntos/seguranca-cibernetica>. Acesso em: 24 de maio de 2023.

BACH, Marion. **Crimes contra a honra, princípio da indivisibilidade e redes sociais.** Canal de ciências criminais, 11 ago. 2022. Disponível em: <https://canalcienciascriminais.com.br/crimes-contra-a-honra-indivisibilidade-e-redes-sociais/>. Acesso em: 4 maio 2023.

BASTOS, Celso Ribeiro. **Curso de Direito Constitucional.** 22. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.

CAPEZ, Fernando. **Crimes contra a honra via direct.** Consultor jurídico, 12 maio 2022. Disponível em: [https://www.conjur.com.br/2022-mai-12/controversias-juridicas-crimes-honra-via-direct#:~:text=S%C3%A3o%20eles%3A%20cal%C3%BAnia%20\(CP%2C,falsament%20fato%20definido%20como%20crime](https://www.conjur.com.br/2022-mai-12/controversias-juridicas-crimes-honra-via-direct#:~:text=S%C3%A3o%20eles%3A%20cal%C3%BAnia%20(CP%2C,falsament%20fato%20definido%20como%20crime). Acesso em: 4 maio 2023.

COLHADO, Junyor Gomes. **Conceito de crime no Direito Penal brasileiro.** 2016. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/47517/conceito-de-crime-no-direito-penal-brasileiro>. Acesso em 23 de maio de 2023.

C.D.M. Gloger, C.C. Rodrigues, and I.B. de Mattos. **Direitos humanos contemporâneos.** Deviant, ISBN: 9788553240203, 2018.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ. **Lei Carolina Dieckmann: 10 anos da lei que protege a privacidade dos brasileiros no ambiente virtual.** 2022. Disponível em: <https://www.defensoria.ce.def.br/noticia/lei-carolina-dieckmann-10-anos-da-lei-que-protege-a-privacidade-dos-brasileiros-no-ambiente-virtual/>. Acesso em: 20 de maio de 2023.

FAUSTINO, André. FUJITA, Jorge Shiguemitsu. **O PRINCÍPIO DA INIMPUTABILIDADE DA REDE E A REMOÇÃO DE CONTEÚDO DOS PROVEDORES DE APLICAÇÕES DA INTERNET.** 2017. Revista Jurídica Cesumar. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.17765/2176-9184.2017v17n3p809-829>. Acesso em: 20 de maio de 2023.

FERREIRA, Manoela Santana. **A (IN) EFICÁCIA DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA NO**

COMBATE AOS CRIMES VIRTUAIS E O SEUS IMPACTOS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19. 2022, Guanambi - BA. Trabalho de conclusão de curso. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/32264/1/crimes%20cibern%C3%A9ticos%20-%20tcc%20II.pdf>. Acesso em 15 de maio de 2023.

GOMES, Renan Macedo Vilela. **O Papel da Cooperação Jurídica Internacional no Combate ao Crime Transnacional no Contexto do Processo Penal Brasileiro.** 2023. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/o-papel-da-cooperacao-juridica-internacional-no-combate-ao-crime-transnacional-no-contexto-do-processo-penal-brasileiro/2016501695>. Acesso em: 01 nov. 2023.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

JESUS, Damásio de. **Direito penal, volume 1:** parte geral. p.190 - 32. ed. - São Paulo: Saraiva, 2011.

JESUS, Damásio de. MILAGRE, Celso Antônio. **Manual de crimes informáticos.** São Paulo: Saraiva, 2016.

JUNQUEIRA, André Luiz. **Implicações da Emenda Constitucional nº 45/2004 no Direito Internacional.** 2005. Jus.com.br. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/6393/implicacoes-da-emenda-constitucional-n-45-2004-no-direito-internacional>. Acesso em: 11/09/2023.

KEMP, Simon. **DIGITAL 2022: BRAZIL.** 09 de fevereiro de 2022. DATAREPORTAL. Disponível em: <<https://datareportal.com/reports/digital-2022-brazil>>. Acesso em: 22 abr. 2023.

MACHADO, Luiz Alberto. **Direito Criminal: Parte Geral.** São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1987.

MASSON, Cleber Rogerio. **Crimes contra a honra. Enciclopédia jurídica da PUC- SP.** Celso Fernandes Campilongo, Álvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Direito Penal. Christiano Jorge Santos (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/429/edicao-1/crimes-contra-a-honra> Acessado em 4 de Maio de 2023

MASSON, Cleber Rogério. **Direito Penal Esquematizado: parte especial – vol.2.** 6. ed.rev. atual-Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014. ISBN 978-85- 309-5440-6.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PGR. **Cooperação internacional rápida e efetiva é essencial no combate ao cibercrime, aponta MPF.** 2022. Disponível em: <https://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/cooperacao-internacional-rapida-e-efetiva-e-essencial-no-combate-ao-cibercrime-aponta-mpf>. Acesso em: 09/09/2023.

NUCCI, Guilherme de Souza. **Manual de Processo Penal e Execução Penal.** Editora Forense, 2020, p. 321.

OLIVEIRA, Karol Teixeira de. **A Emenda Constitucional nº 45, de 2004 e a ampliação das**

competências da Justiça do Trabalho. 2010. Jus.com.br. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/17150/a-emenda-constitucional-n-45-de-2004-e-a-ampliacao-das-competencias-da-justica-do-trabalho>. Acesso em: 13/09/2023.

PANCINI, Laura. **58% dos brasileiros sofreram crimes cibernéticos, aponta estudo da Norton.** 2022. Disponível em: <https://exame.com/tecnologia/58-dos-brasileiros-sofreram-crimes-ciberneticos-aponta-estudo-da-norton/>. Acesso em: 13 de maio de 2023.

PINTO, Mateus da Silveira. **Noções básicas sobre Direito Penal Internacional.** 2018. Jusbrasil. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/nocoes-basicas-sobre-direito-penal-internacional/592022603>. Acesso em: 12/09/2023.

PRADO, Luiz Regis. **Curso de Direito Penal Brasileiro.** 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. ISBN 978-85-309-8410-6.

REVISTA FATOR BRASIL. **As diretrizes do combate dos crimes virtuais no Brasil.** 2023. Disponível em: <https://www.revistafatorbrasil.com.br/2023/07/20/as-diretrizes-do-combate-dos-crimes-virtuais-no-brasil/>. Acesso em: 12/09/2023.

RODRIGUES, Mariane. LIMA, Inayá Farias de. FREITAS, Rafael, Silva de. **CRIMES CIBERNÉTICOS À LUZ DOS CRIMES CONTRA A HONRA.** 2020. Anais da 16ª Mostra de Iniciação Científica - Congrega. Acesso em: 23 de maio de 2023.

SILVA, J.A. da. **Curso de Direito Constitucional Positivo.** 25. ed. São Paulo: Malheiros editores LTDA, 2005. ISBN 85.7420 686-5.

SOARES, Samuel Silva Basilio. **OS CRIMES CONTRA HONRA NA PERSPECTIVA DO AMBIENTE VIRTUAL.** Disponível em: https://semanaacademica.org.br/system/files/artigos/artigo_-_dos_crimes_virtuais_-_ambito_0.pdf. Acesso em 23 de maio de 2023.

VERLINDO, Leonardo Wrzesonski. **O PAPEL DO ESTADO NO COMBATE AOS CRIMES DIGITAIS: AS MUDANÇAS LEGISLATIVAS E SUAS REPERCUSSÕES.** 2022. ERECHIM - RS. Trabalho de conclusão de curso, Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões. Disponível em: https://www.uricer.edu.br/cursos/arq_trabalhos_usuario/4934.pdf. Acesso em: 24 de maio de 2023.